

Nowe stanowisko *Dasumia carpatica* (KULCZYŃSKI, 1882) (Araneae: Dysderidae) w Beskidzie Zachodnim

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3768406>

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI

Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Uniwersytetu
Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Polska, e-mail: ggierlas@gmail.com

ABSTRACT. New locality of *Dasumia carpatica* (KULCZYŃSKI, 1882) (Araneae: Dysderidae) in Western Beskidy Mts.

This paper presents the fifth localities of *Dasumia carpatica* in Poland. The distribution of this species in Europe is also discussed.

KEY WORDS: Araneae, endemic species, Dysderidae, faunistics, new record.

WSTĘP

Rodzaj *Dasumia* THORELL, 1875, należący do rodziny Dysderidae, w Europie reprezentowany jest przez czternaście gatunków (WORLD SPIDER CATALOG 2020), z których tylko jeden występuje w Europie Środkowej i w Polsce: *Dasumia carpatica* (KULCZYŃSKI, 1882). Zasięg występowania tego endemicznego, zachodniokarpackiego gatunku (Ryc. 1) ogranicza się głównie do trzech krajów: Czech (BUCHAR & RŮŽIČKA 2002), Polski (KULCZYŃSKI 1881) i Słowacji (GAJDOŠ *et al.* 1999). Wymieniane w literaturze stanowisko ze Słowenii, z lokalizacji określonej jako „Rog” (POLENEC 1992, KOSTANJŠEK & KUNTNER 2015) jest bardzo wątpliwe. Zapewne dane te odnoszą się do któregoś z gatunków z rodzaju *Dasumia* występujących na Bałaknach, a nie do *D. carpatica*. Na czerwonej liście pajaków Karpat (GAJDOŠ *et al.* 2014) oraz w kluczu LE PERU (2011) Słowenia nie jest wymieniana jako miejsce występowania *D. carpatica*.

Przedstawiciele gatunku *Dasumia carpatica* to pająki stosunkowo dużych rozmiarów, których ciało osiąga do 8-10 mm długości (NENTWIG *et al.* 2020). Głowotułów samca jest czerwono-brązowy, wydłużony, odwłok, również wydłużony i cylindryczny, ma jaśniejszą, żółtawo-szarą barwę (Ryc. 2, 3). Odnóża są czerwono-żółte, z brązowo-czerwonymi udami (KULCZYŃSKI 1882).

Dane na temat występowania *Dasumia carpatica* w Polsce są bardzo nieliczne. Pierwsze wzmianki na jego temat pojawiają się w pracy KULCZYŃSKIEGO (1881), w których autor podaje „gatunek prawdopodobnie nie opisany, znaleziony w trzech tylko okazach w wysokości 500 do 600 m. Czantoryja, dolina Czarnej Wisły. Lipowa”. Formalny opis gatunku pod nazwą *Harpactes carpaticus* ukazał się rok później (KULCZYŃSKI 1882). Od tamtej pory występowanie tego pająka w Polsce potwierdzono tylko raz, po blisko stu latach. STARĘGA (1972) podał stanowisko *D. carpatica* z południowych stoków góry Welczoń (zwanej również Patrią) na obrzeżach Zawoi, na podstawie samicy zebranej na wysokości około 700-800 m.n.p.m.

Ryc. 1. *Dasumia carpatica*: występowanie w Europie.

Fig. 1. *Dasumia carpatica*: distribution in Europe.

Ryc. 2–3. Samica *Dasumia carpatica* w środowisku naturalnym (2) (fot. O. Machač); Samiec *Dasumia carpatica* w środowisku naturalnym (3) (fot. S. Macík).

Figs. 2–3. Female of *Dasumia carpatica* in natural habitat (2) (photo O. Machač); Male of *Dasumia carpatica* in natural habitat (3) (photo by S. Macík).

Gatunek ten jest uważany za epigeiczny, a opublikowane wyniki pochodzą z pułapek ziemnych lub zbierania pod kamieniami i drewnem (BUCHAR & RŮŽIČKA 2002). Żyje w lasach regla dolnego pod kamieniami i w rumowiskach (PRÓSZYŃSKI & STARĘGA 1971). *D. carpatica* jest gatunkiem rzadkim, rzadko i nielicznie spotykanym, figurującym na listach gatunków zagrożonych Polski, Czech i Słowacji (ze statusem VU-CR), a także Liście Karpackiej (GAJDOŠ *et al.* 2014).

NOWE STANOWISKO

Poniżej zaprezentowano nowe stanowisko *D. carpatica* w Beskidzie Zachodnim, potwierdzające po blisko 50-letniej przerwie obecność w tej części Karpat. Rozmieszczenie tego gatunku w Polsce zaprezentowano na Ryc. 4.

Nowe stanowisko:

Beskid Zachodni: Leszna Górna [CA 30], 49.70 N, 18.73 E, 1 ♂, wysiany ze ściółki w strefie ekotonu pomiędzy łąką kośną i lasem liściastym z dużym udziałem buka (*Fagus* spp.), wysokość około 400–500 m.n.p.m., leg. & det. G. Gierlasiński, ver. T. Rutkowski & R. Rozwałka.

Ryc. 4. *Dasumia carpatica*: występowanie w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwone punkty – nowe dane).

Fig. 4. *Dasumia carpatica*: distribution in Poland (black points – literature data, red points – new record). Do wygenerowania mapy rozmieszczenia użyto niekomercyjnego programu MapUTM ver. 5.3 (<http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, autor: G. Gierlasiński).

PODZIĘKOWANIA

Autor pragnie serdecznie podziękować Robertowi Rozwałce i Tomaszowi Rutkowskiemu za weryfikację oznaczenia oraz pomoc w trakcie powstawania manuskryptu niniejszej pracy, a także Ondřejowi Macháčowi i Stanislavowi Macíkowi za udostępnienie zdjęć *D. carpatica*.

PIŚMIENNICTWO

- BUCHAR J., RŮŽIČKA V. 2002. Catalogue of spiders of the Czech Republic. Praha: 351 pp.
- GAJDOŠ P., SVATOŇ J., SLOBODA K. 1999. Catalogue of Slovakian spiders. Bratislava: 337 pp.
- GAJDOŠ P., MOSCALIUC L.A., ROZWAŁKA R. 2014. Red list of spiders (Araneae) of the Carpathian Mts., In: Draft Carpathian red list of forest habitats and of species draft Carpathian List of invasive alien species. The Sate Nature Conservancy of the Slovak Republic, Banská Bystrica: pp. 81–134.
- KOSTANJŠEK R., KUNTNER M. 2015. Araneae Sloveniae: a national spider species checklist. *ZooKeys* 474: 1–91. DOI: 10.3897/zookeys.474.8474.
- KULCZYŃSKI W. 1881. Wykaz pajaków Tatr, Babiej Góry i Karpat szlązkich z uwzględnieniem pionowego rozsiadlenia pajaków w Galicyi zachodniej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej* 15: 248–322.
- KULCZYŃSKI W. 1882. Opisy nowych gatunków pajaków z Tatr, Babiej Góry i Karpat szlązkich. *Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy* 8: 1–42.
- LE PERU B. 2011. The spiders of Europe, a synthesis of data: Volume 1. Atypidae to Theridiidae. *Mémoires de la Société Linnéenne de Lyon* 2: 1–522.
- NENTWIG W., BLICK T., GLOOR D., HÄNGGI A., KROPF C. 2020. Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch. accessed on: 20.04.2020.
- POLENEC A. 1992. Rdeči seznam ogroženih pajkov (Aranea) Slovenije. (The red list of endangered Aranea in Slovenia). *Varstvo narave* 17: 173–176.
- PRÓSZYŃSKI J., STARĘGA W. 1971. Pająki – Aranei. *Katalog fauny Polski* 33: Warszawa (PWN): 382 pp.
- STARĘGA W. 1972. Nowe dla Polski i rzadsze gatunki pajaków (Aranei), z opisem *Lepthyphantes milleri* sp.n. *Fragmenta Faunistica* 18: 55–98.
- WORLD SPIDER CATALOG (2020). World Spider Catalog. Version 21.0. Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch>, accessed on 30.03.2020. doi: 10.24436/2.

Accepted: 21 April 2020; published: 27 April 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>